

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ ЧЕЛОВЕКА: ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА КАК ДЕТЕКТОР МАГНИТНЫХ БУРЬ

Любимов В.В., Рагульская М.В., Хабарова О.В.

*Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН,
Троицк, Московская область*

Введение

Функционирование биологических систем на всех уровнях организации носит квазипериодический колебательный характер. Поддержание гомеостаза осуществляется через набор автоколебательных уровней, объединенных в единую иерархическую систему. Для каждого биологического осциллятора фаза в некоторых пределах постоянно флуктуирует, что позволяет организму проводить перманентную синхронизацию с ритмами внешней среды. Такой стохастический колебательный режим является функциональной нормой и обеспечивает оптимальные условия адаптации. Биосфера является целостной самоорганизующейся открытой системой, непрерывно и закономерно обменивающейся с веществом, энергией и информацией с внешней средой – верхними слоями атмосферы и космическим пространством, с одной стороны, и литосферой, с другой. Динамическая система взаимосвязей процессов всех оболочек Земли усложняет выявление какого-то одного агента, воздействующего на биологические агенты, из единого многопараметрического комплекса. Однако, к настоящему моменту понятно, что большинство ритмов оболочек Земли взаимосвязаны и модулируется ритмикой Солнца, которая, в свою очередь, определяется вариациями магнитного поля Солнца [1, 2]. В связи с иерархически – неиерархическим строением биосферы изучение спектров биологических явлений и выделение эндогенных (автоколебательных внут-

ренних) и экзогенных (модулирующих внешних) ритмов, а также фрактального характера флуктуационных шумовых колебаний биологической системы, являются эффективными методами и позволяет получить дополнительную информацию о механизмах воздействия внешней среды на организм человека.

Методика и постановка эксперимента

При изучении влияния внешних воздействий, в том числе – солнечной активности, на организм человека возможны три метода исследований:

1. Сбор данных медицинской статистики и сопоставление их с различными факторами внешней среды. Удобный метод при оценке процессов с характерными временами больше года. Недостаток – социальная зашумленность и сложность получения репрезентационной выборки из первичных статистических рядов.
2. Биофизические исследования поведения клеточных структур при различных внешних воздействиях. Прекрасные результаты при исследовании процессов с характерными временами от микросекунд до нескольких десятков минут. Однако изъятая из живого организма клеточная структура теряет информацию о функционировании организма как целого.

3. Проведение модельных экспериментов и длительных мониторингов. Изучаются активно функционирующие живые организмы путем регистрации их параметров при изменении факторов внешней среды. К факторам внешней среды могут относиться как изменения естественных природных воздействий, так и изменение социальных условий, выполнение определенной физической работы или психологическое напряжение. Характерные времена – от нескольких минут до нескольких суток или лет.

Необходимость получения объективной экспериментальной информации о воздействии слабых внешних полей на организм человека назрела давно. Однако, к сожалению, традиционными в этой области является либо обработка статистических данных (вызовов скорой помощи, статистика автокатастроф и т. п.), либо изучение воздействия на клеточном уровне. Эксперименты на активно работающих здоровых людях затруднены по ряду причин, в частности из-за отсутствия неразрушающей методики экспресс-диагностики и сложности организации длительного исследования. Общим недостатком большинства подобных экспериментов является то, что происходит постоянная смена испытуемых, и при вполне убедительной численной статистике она оказывается набранной на различных людях. При этом все реакции на внешние воздействия оказываются усредненными, а поскольку у различных людей они могут быть разнонаправленными (например, артериальное давление во время магнитной бури (МБ) может как повышаться, так и понижаться) и сдвинутыми во времени относительно друг друга, то такое усреднение означает фактическое обнуление реакции и кажущееся ее отсутствие. Отсюда вытекает невозможность воспроизводимости результатов многих медицинских экспериментов и слабая корреляция данных медицинской статистики с изменениями внешних условий.

Оптимальным при изучении поведения организма человека, как единой системы, является проведение исследований по методике 3, что требует длительного мониторинга постоянной группы обследуемых, для снижения зашумленности данных посторонними факторами. Это накладывает дополнительные ограничения на выбор методик измерений и приборной базы, быстрых и неинвазивных. Однако в настоящее время практически не существует приборов, отвечающих требова-

ниям длительных ежедневных экспериментов при одновременном обследовании большой группы людей. Особые требования предъявляются и к обработке данных: программное обеспечение должно быть построено так, чтобы выделить из шумов полезный сигнал и определить его спектральные характеристики (основные периоды и соотношение их амплитуд, динамику их поведения при смене внешних нагрузок). При этом должны быть учтены: длительность рядов, их возможная неполнота и массовость обследования. Конечной целью является определение инвариантов, позволяющих оценивать числом или функционалом такой расплывчатый показатель, как "здоровье – нездоровье" человека. Для качественного проведения эксперимента новые приборные и программные методики должны быть объединены в единый измерительный комплекс и проводиться на одинаковой (однотипной) аппаратуре и методике одновременно в различных по широте городах (для выявления планетарного характера эффектов и нивелирования местных особенностей). Все эти требования авторы старались учесть при проведении многолетнего мониторингового эксперимента по выявлению влияния внешних факторов на функциональные состояния организма человека.

С марта 1998 года и по настоящее время проводятся ежедневные измерения параметров 1-го отведения электрокардиограммы, вариабельности сердечных сокращений, артериального давления и пульса, электрической проводимости биологически активных точек на коже человека, и оценки субъективного состояния на постоянной группе добровольцев. Использование модифицированного метода Р. Фолля для ежедневных многолетних неинвазивных измерений одних и тех же практически здоровых людей показало оптимальность применения подобных методик, основанных на изменениях свойств биологически активных точек (БАТ) кожи, для исследований воздействия слабых внешних полей на функциональное состояние организма человека. Метод Р. Фолля удовлетворяет поставленной задаче по быстрому, объективному и однозначному определению состояния организма на данный момент времени, позволяя представить функционирование различных органов в одной системе единиц измерения. БАТ человека представляют собой выделенные области эпидермиса диаметром 2–3 мм

(слегка меняющиеся размеры точки зависят от внутренней и внешней температуры, а также общего состояния вегетативной нервной системы), характеризующиеся повышенной концентрацией капилляров и нервных окончаний, мелких лимфатических протоков, и целым рядом необычных физических и физиологических свойств. Для БАТ характерно повышенное выделение углекислого газа, повышенная температура (на $0,2^\circ\text{C}$) и пониженное сопротивление (около 100 кОм в норме). Физиологическая особенность БАТ состоит в том, что через соответствующие участки спинного мозга каждая точка однозначно связана с частью или функцией определенного органа. При заболевании органа все вышеперечисленные параметры БАТ отклоняются от нормальных значений, а соответствующая поверхностная точка становится тактильно болезненной. Совокупность точек, связанных с этим органом, называется "меридианом" или "каналом".

Приборная база

Комплексные методики исследования ИЗМИРАН базировались на оригинальной приборной базе и проведении эксперимента одновременно в различных городах.

Основной трудностью при практической реализации методов, базирующихся на регистрации электрических параметров БАТ, является сильная нелинейность вольтамперной характеристики точек акупунктуры. Поэтому разница методов и соответствующих приборов заключается в выборе различных квазилинейных участков этой, в целом многозначной, кривой. К тому же, при силе тока менее 5 мкА и напряжении ниже 1 В , отклик системы становится не воспроизводимым, т.к. сила тока слишком мала для эффективного раздражения точки. А при силе тока выше 200 мкА и напряжении выше $12\text{--}20\text{ В}$, внешнее воздействие может вызвать необратимые отрицательные последствия для всего организма обследуемого.

Для реализации метода Р. Фолля существует множество различных специальных приборов, так называемых EAV-приборов, выпускаемых различными зарубежными и отечественными фирмами начиная с середины 70-х годов (см. табл. 1). Опыт эксплуатации этих приборов породил многочисленные их усовершенствования. Так, значительно уменьшились их габариты и вес, однако существенных различий в принципе действия

старых и новых приборов нет, поэтому представляется возможным проведение сравнений результатов, полученных ранее с помощью различных приборов. Параметры некоторых приборов такого класса, позволяющих реализовать как режим диагностических исследований, так и терапию пациентов, представлены в табл. 1. Все EAV-приборы имеют одинаковые пределы и точность измерения, имеют возможность внутренней калибровки. Основой приборов служит высокоомный омметр [13], построенный на принципе измерения сопротивления эпидермиса (кожного покрова). При этом для предотвращения эффекта влияния кожного поляризационного напряжения, возникающего между электродом и поверхностью кожи, в приборах используется искусственное "смещение нуля", то есть значение "50" (середина шкалы приборов) соответствует сопротивлению порядка 95 кОм .

В ИЗМИРАН были созданы различные уникальные научные приборы, позволившие проводить изучение и анализ электромагнитной обстановки в помещениях различных типов и размеров, в том числе и в помещениях, где проводилась электропунктурная диагностика (ЭД) с группой добровольцев. В состав серии приборов вошли [9–13]:

- ✓ диагностические магнитометры (ДМ);
- ✓ индикаторы магнитной бури (ИМБ);
- ✓ анализаторы спектра электромагнитного поля;
- ✓ анализаторы гипогсомомагнитного поля;
- ✓ электрометры;
- ✓ EAV-приборы.

Регистрация МБ во время проведения экспериментальных работ по ЭД осуществлялась при помощи ДМ и ИМБ, результаты измерения которых обрабатывались и сравнивались затем с данными приборов, установленных в магнитной обсерватории ИЗМИРАН.

Примененные оригинальные программы и методики обработки данных позволили выявить как индивидуальные, так и коллективные эффекты. Для выявления планетарного характера наблюдаемых эффектов были проведены одновременные измерения в различных городах, расположенных в долготном интервале $38^\circ\text{--}60^\circ\text{ с.ш.}$ (Москва, Санкт-Петербург, Киев, Симферополь, Одесса, Неаполь) и на антарктической станции "Академик Вернадский".

Таблица 1

ЕАВ-приборы для диагностики и терапии

Название прибора	К+P Diatheropunktur	ЕАВ-Kleingerat	ЕАВ-Junior	ПРОНОЗ-МИНИ	СТАРТ-1	Микро-Фольд	РАДА-5 Модель SW-70A	MAGIS EAV-01MF	MAGIS EAV-02
Фирма - изготовитель	Штутгарт, Kraissu Fiz	Штутгарт Kraissu Fiz	Штутгарт Kraissu Fiz	Бердский электромеханич. завод	Москва	Москва	Stanislaw, Lodz, Polska	ИЗМИРАН Троицк	ИЗМИРАН Троицк
Год выпуска	1974	1977	1978	1990	1992	1998	1998	1999	1999
Функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Мах. ток изм. сигнала, мкА	5,5-11,25	2 вида	9	1	1-10	15,6-21,2	70	21	26
Напряжение воздействия на БАТ, В	1				0,1-1	1,2		1,2	1,2
Время воздействия на БАТ, с	3			0,25		0,2		0,2-3	1-3
Диапазон измерения ЭКС, кОм	10-180			0-900	10-180		20...30		
Время индикации результата измерения, с	0-600	0-1000		10-14000		0-1000		0-1000	0-1000
Вид, форма регистрации инф.	Аналоговая	+	+	8	запоминание данных	+	время контакта	запоминание данных	1, время контакта
Цифровое табло									
Компьютер									
Шкала, отн. ед. (деления)		(100)		120	100 (100)		(150)	100 (100)	100:100,0
Погрешность измерения, %	1,5			<10	1			1	1:0,2
Питание прибора	Сеть ~220 В, 50 Гц	3x 1,5 В Super Dry 282		~220 В, 50 Гц		-220 В, 50 Гц ± 10 В	2x9 В	~220 В, 50 Гц ± 10 В	9 В 6F22
Время работы с автономным источником питания				6-15 В	12 В				60 сут.
Температурный диапазон, °С				8 часов					
Габаритные размеры, мм	Прибора			+10 - +45	+20 - +22	+10 - +35		+10 - +35	+10 - +35
Конструкция шупа	Шупа			365x175x65	340x80x130	компьютер		компьютер	120x70x20
Ø, мм					180x30x20	Ø15x125		Ø12x120	Ø12x120
Прижимные г					Ø30x180	Ø25-30x180		Ø22x180	Ø22x140
Стоимость прибора, \$US		3 (6)	3 (4)	(1)	3: 5(4)	3 (4)	(2)	3 (4)	3: 5 (4)
Стоимость прибора, \$US		500-600	0-500	<3,8	150-300	>500		>500	>500
Стоимость прибора, \$US					500	(0,1)		<(0,1)	<0,5
Стоимость прибора, \$US						800		300	50

Обработка экспериментальных данных

В качестве характеристики, описывающей состояние каждого испытуемого, кроме относительной амплитуды реакции использовалось отклонение:

$$D_n = d - D_{\text{ср}}$$

где d – усредненное значение функционального параметра за день; $D_{\text{ср}}$ – среднее для данного человека значение d за весь период измерений.

Для характеристики "коллективной" реакции ежедневно тестируемой группы людей сформируем ряд D . Члены ряда обозначим как d_i :

$$d_i = \frac{\sum_{l=1}^{N_i} \Delta_{nl}}{N_i}, \quad \Delta_{nl} = \Omega_{nl} - \Omega_n$$

где Ω_{nl} – среднее арифметическое проводимости за l -ый день по всем измеряемым биологически активным точкам кожи для n -го обследуемого; Ω_n – среднее арифметическое по всем измеренным точкам за все время измерений для n -го обследуемого; Δ_{nl} – соответственно, ежедневное отклонение от среднего по всему времени измерений для n -го обследуемого; N_i – полное число обследуемых на l -ый день.

Будем называть d_i средним отклонением за день по всей группе обследуемых. Использование d_i позволяет сглаживать индивидуальные особенности реакции и флуктуации средних значений каждого обследуемого, выявляя при этом выраженность наблюдаемых эффектов и коллективные закономерности. Проведенное таким образом усреднение (по времени измерения и всем объектам измерения) позволяет увеличить соотношение сигнал/шум, что приводит к более выраженному выделению именно коллективной реакции на вариации параметров внешней среды. Индивидуальное отклонение в норме флуктуирует в пределах 5–10 % от амплитуды измеряемого параметра, коллективное – в пределах 2 %. Дни, когда эти значения превышались более чем в 3 раза, были выделены и изучались особо. Построение спектров проводилось на каждой стадии эксперимента: для индивидуальных рядов данных, для коллективного параметра, для различных городов.

Подробное описание методики проведения эксперимента, приборной базы и обработки данных приведены в работах [3–6, 8]. Полу-

ченные временные ряды сравнивались с ежедневными значениями атмосферного давления (P), числами Вольфа (W) и индексов, характеризующего возмущенность геомагнитного поля (A) и космических лучей. За время эксперимента проведено более 70 тыс. измерений биологических параметров на фоне около 400 магнитных бурь.

Основные результаты эксперимента

С точки зрения авторов, основным результатом этого уникального мониторинга является то, что благодаря адекватно выбранным методикам наблюдений и теоретическому многофакторному анализу, а также одновременным измерениям в различных городах, появилась возможность однозначного положительного ответа на вопрос: "Воздействуют ли вариации солнечной активности на состояние организма здорового человека, и насколько всеобщим является такое воздействие?".

Проведенный статистический анализ данных 6-летних наблюдений показал, что гипотеза о случайности совпадений резких изменений в состоянии здоровья большой группы людей с флуктуациями атмосферного давления, увеличением числа солнечных пятен, ростом геомагнитной активности может быть отвергнута на уровне статистической значимости 0,01 [4].

Численный расчет статистик представлен в табл. 2.

Таблица 2
Результаты проверки нулевой статистической гипотезы

	S_A	S_W	S_P	$S_P \cup S_A$
$z_{\text{mean}(S_i)}$	0,77	0,16	0,19	0,42
σ	0,02	0,03	0,03	0,03
$S_{\text{св}}$	0,83	0,22	0,26	0,50
α	0,0084	0,0070	0,0047	0,0086

Здесь $z_{\text{mean}(S_i)}$ – среднее значение статистики при случайном распределении событий; σ – среднеквадратичное отклонение; $S_{\text{св}}$ – экспериментальное значение статистики по результатам данных мониторинга ИЗМИРАН; α – критический уровень значимости.

Из табл. следует, что нулевая гипотеза отвергается для всех статистик критерия на уровне значимости 0,01. Процент совпадающих событий при случайном распределении считается как $z_{\text{mean}(S_v)} \cdot 100\%$, при экспериментальных данных – как $S_{ev} \cdot 100\%$. Иногда последнее число невелико (например, для S_{ew} это всего 22%), но мы всегда можем говорить о неслучайности этого числа совпадений. Как уже упоминалось, значения производных для определения событий и условия совпадений событий выбирались на основе опыта и предварительных результатов эксперимента ИЗМИРАН. В связи с этим была проведена проверка целесообразности такого выбора: условия совпадения событий были изменены путем сдвига на 1 день вперед и назад. Результат был весьма убедителен: значение S_{ev} оказывалось практически посередине гистограммы, соответственно критическое значение α было около 0,5 и нулевая гипотеза уже не могла быть отвергнута.

Для выявления планетарного характера наблюдаемых эффектов и нивелирования местных особенностей были проведены одновременные измерения на одинаковой приборной базе в различных городах, расположенных в интервале 38° – 60° с.ш. (Москва, Санкт-Петербург, Киев, Одесса, Симферополь, Неаполь). Для исключения субъективного фактора обмен данными производился раз в 2 месяца. Исследования показали, что реакция на одиночные МБ:

- ✓ проявляется как на индивидуальном, так и на коллективном уровне;
- ✓ в пределах суток является одновременной в разных городах с коэффициентами корреляции между рядами данных 0,8–0,9 на уровне значимости 0,01;
- ✓ в 40% случаев реакция опережает развитие МБ на сутки.

Индивидуальная реакция

Индивидуальная реакция состоит из трех последовательных фаз:

1. Фазы возбуждения и синхронизации всех внутренних органов и систем (длительность – около суток) при активации симпатической нервной системы и централизации управления.
2. Фазы десинхронизации (2–4 суток).
3. Фазы релаксации.

Это показывает, что реакция организма человека на резкие изменения солнечной активности имеет форму и характерные фазы адаптационной стресс-реакции.

Изменения солнечной активности влекут за собой комплексное изменение параметров всех оболочек Земли (магнитосферы, ионосферы, атмосферы, литосферы). В зависимости от особенностей организма конкретного человека в различные моменты его существования предпочтительным действующим агентом внешней среды является какой-то один из перечисленного комплекса. Однако это "предпочтение" меняется в зависимости от текущего психофизиологического состояния человека и его адаптационных резервов. Так, например, индивидуальные спектрограммы параметров здоровых людей, локального А-индекса и атмосферного давления совпадают практически полностью, (4; 6; 10,6; 13,6; 15,7; 18,6; 27,1; 148 суток). Чем хуже состояние здоровья обследуемого, тем ярче проявляется в его индивидуальной периодограмме 5-дневный период. При рассмотрении длительных временных периодов наблюдается возрастание средней амплитуды реакции по годам при нарастании солнечной активности к максимуму и уменьшение – на спаде.

При проведении экспериментов по влиянию комплексных психофизиологических нагрузок на функциональное состояние организма человека обнаружено потенцирование действия сочетанных неблагоприятных факторов [5]. Для разделения влияния естественных и техногенных факторов было проведено картирование жилых и производственных помещений на предмет распределения наводок сети и статического электрического поля [6]. В процессе эксперимента выявлено индивидуальное возникновение аритмии и быстрой утомляемости у отдельных обследуемых в местах повышенной концентрации техногенных полей.

Коллективная реакция

Коллективная реакция наблюдается в интервале ± 2 дня от начала МБ. Проведенный спектральный анализ коллективных параметров показал, что наиболее биологически активны около-5–7–14–28–36-дневные и полугодовые периоды внешней среды. Реакция связана с изменением солнечной активности, т.к. примерно в 40% случаев начинается за 1–2 суток до начала МБ. Таким образом, для

объяснения наблюдаемых биологических эффектов необходимо рассмотрение процессов солнечной активности, обусловленных вариациями магнитного поля Солнца. На рис. 1 приведена текущая коллективная реакция групп обследуемых в городах Санкт-Петербург, Москва, Одесса (темным выделены магнитовозмущенные дни).

Анализ D_{11} для групп обследуемых в различных городах показал совпадение всех основных биологических периодов (см. рис. 2).

На рис. 3а представлены результаты одновременных измерений в Москве и Санкт-Петербурге на фазе роста солнечной активности в декабре 1999–феврале 2000 года. Здесь выделенными являются около-3, 5, 7, 9, 11, 13 и 16-

дневные периоды, имеющие соответствующие аналоги в солнечной ритмике и вариациях магнитного поля Земли. Стоит обратить особое внимание на выраженность около-5-дневного ("патологического") периода в обоих городах. На рис. 3б представлены те же самые спектрограммы D_{11} , но для московской и одесской группы обследуемых в фазе вторичного максимума солнечной активности (январь – апрель 2002 года). Видно ослабление около-5-дневного периода и усиление недельной ритмики и 14, 28 и 36-дневной составляющей.

Совпадение всех основных периодов в спектрограммах "коллективного отклонения" функциональных параметров в различных городах означает, что именно общепланетар-

Рис. 1. Результаты одновременного мониторинга изменений коллективных функциональных параметров для групп обследуемых в Москве, С.-Петербурге и Одессе. Коэффициенты корреляции между рядами данных 0,8–0,9 на уровне значимости 0,01

Рис. 2. Характерная одновременность изменения индивидуальных функциональных параметров у обследуемых из С.-Петербурга (П) и Москвы (М) относительно дня начала двух магнитных бурь (индексы 1 и 2)

Рис. 3. Периодограммы "коллективной" реакции по годам:
 а – Москва и Санкт-Петербург в период с октября 1999 г. до января 2000 г.;
 б – Одесса и Москва в период с января по май 2002 г

ные внешние факторы являются управляющими экзогенными ритмами организма человека. Такими факторами могут служить только вариации естественных внешних полей (магнитосферы, ионосферы и атмосферы), вызванные, в свою очередь, изменениями магнитного поля Солнца. Наиболее неожиданным и интересным результатом одновременных экспериментов в различных городах явилось то, что, как следует из рис. 3а и рис. 3б, техногенные поля, локальные по своей природе и уникальные в каждом городе, не вносят свой вклад в формирование спектра обобщенной коллективной реакции. Это может означать, что:

- ✓ либо техногенные внешние поля оказывают разнонаправленное воздействие на различных людей, что при усреднении по всей группе дает обнуление эффекта их воздействия;
- ✓ либо играют роль фактора, модулирующего амплитуду той или иной спектральной линии, но не меняющего общие частотные характеристики процесса.

Корреляция флуктуаций плотности солнечного ветра и экзогенных ритмов организма человека

В качестве механизма передачи возмущения от Солнца к оболочкам Земли можно предположить возникновение низкочастотных магнитосферных осцилляций, опережающее приход основной ударной волны солнечного ветра к земле на 1–2 суток. В работе [7] показано, что предвестники представляют собой усиление амплитуды колебаний плотности солнечного ветра с квазиустойчивыми периодами 2–250 мин. Причиной колебаний-предвестников могут являться неустойчивости плазмы, колебания секторной границы и колебания в активных областях на Солнце, предваряющие развитие вспышечных процессов. После возникновения осцилляций-предвестников плотности, колебания с теми же периодами обнаруживаются и в горизонтальных компонентах магнитного поля Земли в 65 % случаев. Колебания магнитосферы являются вторичными и, по-видимому, резонансными. Условием передачи их магнитос-

фере является отрицательная направленность вертикальной величины производной плотности по времени

$$\frac{dn}{dt} \geq 0,005 \frac{1}{\text{см}^3 \cdot \text{мин}}$$

(что соответствует приросту $n \geq 3 \frac{1}{\text{см}^3}$ за 10 часов) в сочетании с ростом суммы квадратов амплитуд колебаний-предвестников плотности с гармониками от 10 до 100 мин компоненты межпланетного магнитного поля.

Встает вопрос о природе "досрочной" реакции на МБ. Анализ данных 6-летнего мониторингового эксперимента показывает, что в примерно в 70 % регистрируемых случаев, изменения экзогенной ритмики обследуемых связано с одновременной регистрацией изменений плотности солнечного ветра. Причем такая взаимосвязь наблюдается даже в тех случаях, когда приход ударной волны солнечного ветра не вызвал развития классической МБ, но при этом наблюдались скоррелированные изменения биологических параметров и вариаций плотности солнечного ветра. Авторы предлагают гипотезу о резонансном воздействии на организм колебаний геомагнитного поля (ГМП) с частотами, совпадающими с собственными частотами органов. Гипотеза базируется на неоднократной регистрации за 5-2 дня до начала МБ выделенных частот (0,02, 0,48, 2, 4 и 6 Гц), фиксируемых в течение одного - восьми часов, не характерных для обычного течения МБ. Амплитуда соответствующих колебаний близка к амплитуде в магнитневозмущенный период, но колебания на данной частоте отличаются устойчивостью. Появление "выделенных" частот в большинстве случаев совпадает по времени с массовой реакцией обследуемых, которая опережает начало МБ.

Предложенная гипотеза дополняет общепринятое объяснение механизма реакции на МБ как ответ организма исключительно на скачок ГМП. Таким образом, при владении несложной аппаратурой и предложенной техникой измерений, человеческий организм можно вдобавок рассматривать и как биосенсор, отклик которого зачастую предвещает приход к Земле геоэффективного высокоскоростного потока солнечного ветра.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о планетарном внешнем агенте влияния на экзогенную ритмику человека, в качестве которого могут выступать только вариации естественных внешних полей. Просматривается следующая цепочка: солнечная активность, обусловленная изменениями магнитного поля Солнца, влияет на ионосферу и динамику атмосферы, а также через низкочастотные магнитосферные осцилляции непосредственно на биологические объекты. В зависимости от особенностей организма конкретного человека в различные моменты его существования предпочтительным действующим агентом внешней среды является какой-то один из перечисленного комплекса. Однако это "предпочтение" меняется в зависимости от текущего психофизиологического состояния человека и его адаптационных резервов. Проведенный многолетний мониторинг параметров функционального состояния постоянной группы обследуемых, а также разноширотные эксперименты выявили, что поддержание внутреннего гомеостаза организма и протекание процессов адаптации осуществляются путем внешней модуляции и синхронизации. Наиболее биологически активны около-5-7-14-28-36-дневные и полугодовые периоды внешней среды.

Хотелось бы отметить, что в силу междисциплинарности изучения воздействия слабых полей на биологические объекты, в настоящее время ни один из существующих научных институтов не обладает требуемым набором специалистов. Для эффективных исследований в данной области необходимо создание на базе государственной программы научной группы, состоящей из физиков, биофизиков, врачей, психологов и специалистов по математической обработке биологических сигналов и информационным технологиям.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 03-02-16384.

Список литературы

1. Владимирский Б.М., Сидякин В.Г., Темуриянц Н.А. и соавт. Космос и биологические ритмы. Симферополь, 1995, 75 с.
2. Агулова Л.П. // Биофизика. 1998, 43, Вып.4. С. 571-574.
3. Рагульская М.В., Хабарова О.В. Влияние солнечных возмущений на человеческий

- организм. // Биомедицинская радиоэлектроника, 2001, № 2, С. 5–15.
4. Хабарова О.В., Руденчик Е.А. // Биомедицинская радиоэлектроника, 2002, №10–11, С. 32–42.
 5. Вишневецкий В.В., Рагульская М.В., Файнзильберг Л.С. // Биомедицинская радиоэлектроника, 2003, №3, С. 3–13.
 6. Афонин Д.Г., Рагульская М.В. // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2003, №5, С. 29–41.
 7. Хабарова О.В., Руденчик Е.А. Геоэффективность изменений плотности солнечного ветра. Основы новой методики прогноза магнитных бурь. // Труды конф. стран СНГ и Прибалтики "Актуальные проблемы физики солнечной и звездной активности", Н. Новгород, 2–7 июня 2003.
 8. Рагульская М.В. // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2005, №1–2, С. 1–123.
 9. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н. // Биофизика, 1995, 40, Вып.5, С. 1042–1049.
 10. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н. и соавт. // Биофизика, 1995, 40, Вып.4, С. 793–799.
 11. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Гипогеомагнитные поля. Прибор "ГИПОМАГ" // Датчики и Системы. Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. – М.: ООО СенСиДат, 2004, № 9, С. 28–29.
 12. Любимов В.В. Экономика и производство. Технологии, оборудование, материалы // Журнал организаторов производства. М., 2004, №2, С. 58–61.
 13. Рагульская М.В., Любимов В.В. // Биомедицинская радиоэлектроника. 2000, №11.

ЕЖЕГОДНЫЕ КУРСЫ ESTRO

Радиационная онкология: молекулярный подход

Прага, Чехия, 29мая-2 июня, 2005

Получение изображений для определения объема мишени в лучевой терапии

Жирardini Наксес, Италия, 12-16 июня, 2005

Контактная лучевая терапия в лечении рака простаты

Утрехт, Нидерланды, 26-28 июня, 2005

Современные методы в контактной лучевой терапии.

Москва, Россия, 3-7 июля, 2005

IMRT и другие конформные методы на практике

Амстердам, Голландия, 3-7 июля, 2005

Контактная лучевая терапия в гинекологии

Париж, Франция, 25-27 августа 2005

Физика для клинической лучевой терапии

Комо, Италия, 28 августа-1 сентября, 2005

Основы клинической радиобиологии

Измир, Турция, 2-6 октября, 2005

Радиационная онкология: методологические основы и клиническое применение

Дубровник, Хорватия 13-18 ноября, 2005

Для участников до 35 лет

*возможна спонсорская поддержка международных организаций
(не более двух человек на один курс).*

*По вопросам участия в курсах ESTRO просим обращаться заблаговременно
в Ассоциацию медицинских физиков России, тел. 324-71-35, 324-23-90*

e-mail ampr@com2com.ru.